

Como Usar Dados de Plataformas de Ciência Cidadã no Estudo da Biodiversidade

Sessão Interativa

Judit K. Szabo¹ e Lucas Rodriguez Forti²

Objetivo: Discutir a transformação da ciência da biodiversidade através do engajamento público em atividades científicas e plataformas de compartilhamento de dados. Obter vários pontos de vista dos participantes, identificar pontos controversos e caminhos para o futuro do uso de dados da ciência cidadã no nível local, regional e nacional, com visão continental e global.

Justificativa: A participação do público na ciência da biodiversidade tem revolucionado a forma de obtenção de dados de espécies na natureza. O crescimento exponencial de dados deve-se especialmente pelo avanço da tecnologia e pelo aparecimento de múltiplas plataformas de compartilhamento de dados. Por tanto, a discussão sobre estratégias para otimizar o valor científico das observações geradas pela ciência cidadã é cada vez mais necessária. Desta forma também se faz necessário discutir mecanismos para a limpeza correta, o controle de qualidade, a exploração, a análise e a interpretação dos dados, também reconhecendo potenciais de aplicação. Usaremos a metodologia de World Café, um processo criativo baseado em diálogos entre indivíduos, numa elaboração coletiva e colaborativa para responder questões de grande relevância. Os participantes serão divididos em grupos para conversar sobre um determinado tema previamente escolhido. As conversas acontecem em rodadas com duração determinada e, ao final de cada uma, os grupos serão redefinidos de modo que os participantes interajam com diferentes pessoas.

Mudar a composição dos grupos durante a atividade garante a máxima variação na combinação das ideias. Conforme os participantes trocam de mesa e participam de diferentes composições de grupos, eles têm a oportunidade de conhecer e conectar perspectivas distintas. Assim teremos um debate para aproveitar a Inteligência Coletiva. O número dos grupos vai depender da quantidade de participantes – e cada grupo começa com um tema distinto. Esses grupos pequenos irão elaborar questões para promover o tema. Em cada 15 minutos (3 vezes para um total de 45 minutos) os participantes serão remanejados para obter uma melhor “polinização de ideias”. Ao final, essa inteligência, agora coletiva, será direcionada para esse contexto de modo a ser utilizada para gerar insights criativos que ajudarão na busca de soluções.

¹ Pesquisadora Independente, judit.szabo@cdu.edu.au

² Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), lucas.forti@ufersa.edu.br

Dinâmica: Começaremos com uma apresentação de contextualização curta (5 minutos) com o objetivo de fornecer informações básicas a respeito de plataformas populares, bem como mostrar algumas possibilidades de uso, destacando problemas e visões comuns. Nos 15 minutos seguintes, discutiremos, com a participação de todos, as perguntas a serem selecionadas. Tópicos potenciais para a discussão: Prós e contras sobre o acesso aberto para dados; Como podemos melhorar o controle de qualidade; Integração de bases de dados. Em seguida, formaremos grupos no formato de world café. Os monitores irão identificar padrões de debate e se precisar, guiarão os grupos no sentido de aprofundar um ponto, manter o foco e conectar ideias. Ao final da atividade, realizaremos uma plenária (20 a 25 minutos) para apresentar uma visão global dos resultados gerados na atividade. Esse fechamento terá um efeito muito positivo, pois o grupo percebe o valor do resultado gerado por seu trabalho.